

IMITATSIYALASH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING GURUHLI HAMKORLIK ASOSIDA ISHLASHLARINI TASHKIL ETISH

Sayfullayev Allanazar Skenderbekovich

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115387>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quv jarayonida imitatsiya metodi ustida ishlash, tarix darslarida imitatsion o'yinlar orqali o'tmish va hozirgi kundagi muayyan vaziyatlar tarixiy drama doirasida o'quvchilarning intellektual hamda emotsional sohalariga ko'rsatadigan ta'siri yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: o'quv jarayoni, o'quvchilar, imitatsiya metodi, imitatsion o'yinlar, tarix darslari, vaziyat, tarixiy drama, intellektual soha, emotsional soha.

Innovatsion xarakterdagi o'quv jarayonida o'quvchilar mustaqil o'ylash, fikrlashga undaladi. Bu jarayonda o'quvchilar imitatsiyalashgan vaziyatlarni chuqur idrok etgan holda turli savollar, muammolarni o'rtaga tashlashlarini ham nazarda tutish talab qilinadi. Aniq vaziyatlarni o'rganish bir qadar ko'p vaqt sarflashni talab qiladi. Chunki o'quvchilar muhokamalar natijasidagina muayyan xulosalar chiqarishga muvaffaq bo'ladilar. O'quvchilar uchun imitatsiya jarayonining borishi va davom etishi aloiha ahamiyatga ega. Imitatsiya metodi yordamida muayyan vaziyatlarni o'rganishda quyidagilarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Imitatsiya metodi ustida ishlashga qaratilgan tavsiyalarni o'rganish, tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, faqatgina dalillar emas balki muammoning asosiy omillari va belgilarini o'rganish o'quvchilarning tasavvurini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagoglar imitatsion o'yinlarga xos bo'lgan ikkita muhim belgini ajratib ko'rsatishga muvaffaq bo'lganlar.

1. Imitatsion jarayon ishtirokchilarida to'g'ridan to'g'ri dialogga asoslangan nutqning namoyon bo'lishi.

2. Ijod qilingan vaziyatning o'tmish va hozirgi kundagi manzarasining ifodalanishi.

Bunday bo'linishning amalga oshirilishi natijasida pedagoglar imitatsion o'yinlarni tasniflashga muvaffaq bo'lganlar. Mutaxassislar o'yinlarni turli belgilariga asoslangan holda tasniflaganlar. O'yinlar voqelikni ifodalash maqsadi, xarakteriga ko'ra tasniflangan.

N.K.Axmetov va J.S.Xaydarovlar imitatsion, ramziy hamda tadqiqotchilik o'yinlarini o'zaro farqlaganlar. Imitatsion o'yinlar mehnatning u yoki bu sohasini imitatsiya qiluvchi o'yinlar hisoblanadi. Ularda real voqelik o'z ifodasini topadi. Ikkinchi guruhga mansub o'yinlar aniq qoidalar va o'yinga asoslangan ramzlarga ega aslanadi. Uchinchi guruh o'yinlari esa yangi bilimlar va faoliyatning yangi usullariga asoslanishi bilan ajralib turadi.

V.G.Semenov esa ularni quyidagicha guruhlaydi:

1) o'quvchilarga bilvosita ta'sir ko'rsatadigan interaktiv o'yinlar. Bunday o'yinlar sirasiga rebuslar, krassvordlar kiradi.

2) o'quvchilarga bevosita ta'sir ko'rsatadigan interaktiv o'yinlar. Bunday o'yinlar sirasiga syujetli rolliy o'yinlarni kiritish mumkin.

3) interaktiv xarakter kasb etmaydigan o'yinlar. Ular sirasiga individual xarakterdagi o'yin topshiriqlarni kiritish mumkin.

V.G.Semenov o'yinlarni improvizatsiya darajasiga ko'ra ham tasniflashga muvaffaq bo'lgan:

1) rolli, syujetli ya'ni iprovizatsiyaga asoslangan o'yinlar; 2) aniq obrazga tayangan holda tashkil etiladigan syujetli o'yinlar; 3) syujetli o'yinlar sirasiga mutaxasisi krassvordlarni kiritgan.

O'z navbatida G.S.Selevko, A.V.Basov ham o'yinlarni tasniflab, o'yinlarni syujetli, rolli, ishchan, imitatsion va drammalashtirilgan o'yinlarga ajratganlar.

Imitatsiya metodi asosida ishlashda muammoning qo'yilishi muhim ahamiyatga ega. Muammo qo'yishda o'qituvchilar aniqlik, qisqalik, tushunarlik prinsiplariga amal qilishlari lozim. Imitatsion vaziyatlarda o'quvchilardan izlanishga asoslangan evristik faoliyat talab qilinganda o'qituvchining e'tibori mazkur faoliyat natijalarini tekshirishga qaratiladi. Aynan o'quvchilar tomonidan ishlab chiqilgan shaxsiy takliflar imitatsion vaziyatlarda muammolilikni ta'minlashning asosi sharti hisoblanadi. Muammoli vaziyatlarda muqobil yechimlar o'qituvchi tomonidan tekshirib ko'riladi. Muqobil yechimlar muammoning yechimini ta'minlovchi asosiy harakatlar sirasiga kiradi. Muqobil yechimlarga qo'yiladigan talablar ularning majmuaviy xarakterga egaligini inkor etadi. Ularni shakllantirishga bo'lgan talablar qo'yilgan muammo bilan mantiqiy jihatdan mos kelishi, aniq harakatlarga qo'yilgan qat'iy talablarning yumshatilishi yechimlarning bir qadar kechroq taqdim etilishiga olib keladi. Buning uchun muammolarning haqqoniy yechilganligini aniqlovchi mezonlar ishlab chiqiladi. Ushbu mezonlar o'quvchilar tomonidan taqdim etilgan yechimlardan eng yaxshisini tanlab olish imkonini beradigan qoidalarni o'z ichiga oladi. Muammolarga yechim topish mezonlarini ham ishlab chiqish zaruriyati mavjud. Ushbu mezonlar muqobil varianlardan eng yaxshisini tanlab olishga ko'maklashadigan talablarni o'zida mujassamlashtiradi. Shuning uchun ham mezonlar mazkur talabalarni mujassamlashtiradi. Boshqa bir tomondan esa bunday talablarni ishlab chiqish ularni pedagogik jihatdan asoslashni taqozo qiladi. Shunga ko'ra harakat dasturi o'z ichiga aniq maqsadlar va resurslarni qamrab oladi. Harakat dasturini asoslash o'quvchilardan muayyan ma'lumotlar ustida har tomonlama chuqur ishlash, kichik tadqiqotlar o'tkazish, evristik izlanishlarni amalga oshirish, har bir g'oyaga nisbatan tanqidiy munosabatda bo'lishni talab qiladi.

O'quvchilarga dalillarni taqdim etgandan keyin guruhli muhokama jarayoni amalga oshiriladi. Bunday muhokamalarni kichik guruhlarda ham tashkil etish mumkin. Shundan keyin barcha kichik guruhlarini yagona katta guruhlariga birlashtirgan holda muhokama jarayoni davom ettiriladi. Imitatsion o'yinlar jarayonida bir necha vaziyatlar ustida ham o'quv biluv harakatlarini amalga oshirish mumkin. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, imitatsion modellashtirish metodidan foydalanish jarayonida boshqa metodlar ustida ishlash ham taqozo qilinadi. Ushbu o'rinda o'qituvchi muhokama jarayonida biror bir o'quvchining yetakchilik qilishiga yo'l qo'ymasligi lozim. Buning uchun o'qituvchi imitatsion vaziyatlar ustida ishlashga maxsus tayyorgarlik ko'rishi lozim. O'quvchilar kamdan kam holatlarda muayyan topshiriqlarni yechishga intiladilar. Chunki ular asosiy yechimni topish ustida ishlamaydilar. Yetakchi esa barcha savollarni ko'rib chiqish, o'rganish imkoniyatiga emas. Chunki muhokama jarayonida ko'plab savollar, muammolar vujudga keladi. O'qituvchi esa savollar oqimini muntazam o'rganib nazorat qilishi kerak. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, barcha savollar yagona to'g'ri javobga ega bo'lmasligi mumkin.

Tashkiliy nuqtai nazardan o'quvchilar turli rollarni bajaradilar. Ulardan imitatsiyalashgan vaziyat ishtirokchilarining funksiyalarini bajarish talab qilinadi. Ushbu vaziyatda ta'lim jarayoni sub'ektlari orasidagi masofa yo'qoladi. O'quvchilar orasidagi o'zaro hamkorlik va shaxslararo pozitiv munosabatlar muammolarning ijodiy yechimini ta'minlaydi.

Tarix darslarining noan'anaviy shakli bo'lgan imitatsion o'yinlar o'quv mashg'ulotlarining faol shakli bo'lib, mazkur jarayonda o'tmish va hozirgi kundagi muayyan vaziyatlar tarixiy drama doirasida o'quvchilarning harakatlanishlarini ta'minlaydi. Bunday darslarning asosiy maqsadi o'quvchilarning tarixiy voqelikka nisbatan o'yinga asoslangan vaziyatlar orqali ematsional munosabatni bo'lishlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu asosda o'quvchilarda tarixiy tafakkurning shakllanish jarayoni jadallashadi. Natijada o'quvchilar insonlarsiz tarixiy obrazlarni boyitib, turli o'yin shakllari orqali ularni ijodiy faoliyat mahsuli sifatida yaratishga muvaffaq bo'ladilar.

Imitatsion o'yinlar o'quvchi ko'z o'ngida tarixiy shaxslarni hozirgi zamonda gavalantirish imkonini beradi. Bir so'z bilan aytganda imitatsion o'yinlar o'tmishni bugungi kun bilan bog'laydi. U o'quvchilarni yuksaklikka intilishga da'vat etadi. O'quvchilar tarixiy shaxslarni obrazlarni ijodiy yondashgan hola qabul qiladilar. Ularni bajargan ishlari, ezgu amallari, harakatlari haqida o'quvchilarda aniq tasavvur paydo bo'ladi. Ular qahramonlarining hatti-harakatlari, his-tuyg'ulari, dunyoqarashlarini tushunish orqali tarixiy voqelikni modellashtirishga intiladilar. Bu jarayonda o'zlashtirgan bilimlari o'quvchilar uchun shaxsiy ahamiyat kasb etadi. Hissiy bo'yoqdorlikka ega bo'lib, o'quvchilarning o'rganilayotgan davrni bilib olishlari, imitatsion jarayon ishtirokchilarining ichki olamini anglashlariga ko'maklashadi. Bunday murakkab vaziyatlarda o'quv-biluv harakatlarni amalga oshirish o'quvchilardan o'zlashtirgan bilimlarini faollashtirishni talab qiladi. Ularni yangi bilimlarni o'zlashtirish, ularni chuqurlashtirish, o'z dunyoqarashlarini kengaytirish, kattalar uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar majmuini egallashlari talab qiladi. Bunday ko'nikmalar sirasiga birinchi navbatda kommunikativ va artistlik ko'nikmasini kiritish mumkin. Bunday ko'nikmalar o'quvchilarning boshqa shaxs olamiga kirishlari, ya'ni empatiyaga oid ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yuqorida biz ko'rib chiqqan pedagogik tasniflar o'zining mazmun mohiyatiga ega. Bu tasniflar birinchi navbatda o'yinlar orasidagi turli-tuman farqlarni ifodalashga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda muayyan qonun-qoidalarga tayanmasdan turib o'yinlardan foydalanish mumkin emasligini ko'rsatadi. Imitatsion o'yinlarning asosini improvizatsiya va modellashtiriladigan jarayonning ichki mantiqiy aloqadorligi tashkil etadi. O'yinlar nafaqat o'zini maqsad va mazmuniga ko'ra farqlanadi, balki o'quvchilarning intellektual hamda emotsional sohalariga ko'rsatadigan ta'siriga ko'ra ham o'ziga xoslikka ega. Tarix fanini o'qitish jarayonida retrospektiv hamda ishchan o'yinlar bilan bir qatorda imitatsion o'yinlardan faoydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki real voqelikni imitatsion modellashtirishga asoslangan o'yinlar o'quvchilarda tarixiy tafakkurni tizimli tarzda shakllantirishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Amir-Temur – faxrimiz, g'ururmiz. - T.: O'zbekiston, 1998. - 208 b.
2. Safarova R.G. Darsliklar mazmuniga ajdodlarimiz merosini singdirish orqali o'quvchilarda "ommaviy madaniyat"ga qarshi kurashchanlik ko'nikmalarini shakllantirish // **Pedagogik mahorat. – Buxoro. 2020-yil, №3**
3. Shamsutdinov R., Mo'minov X. O'zbekiston tarixi. Akademnashr 2019. - 576 b.
4. Masharipova N.R. Ajdodlarimizning e'tiqod tarbiyasiga oid qarashlaridan pedagogik amaliyotda foydalanish imkoniyatlari. "Yangi O'zbekistonda ta'lim innovatsion klasterini rivojlantirish istiqbollari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. Chirchiq – 2022. – B. 236-238